

ПОНЯТИЕ СИНОНИМА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Каримова Васи́ла Абомуслим кизи

Учитель школы №36,
Зангиатинского района
Ташкентской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7955856>

Аннотация: В этой статье уделяется особое внимание вопросу синонимии как одному из центральных вопросов современного языкознания. Известно, что синонимия представлена на разных уровнях языка: грамматическом, словообразовательном, фразеологическом и лексическом.

Ключевые слова: языкознание, синонимы, синонимия, слова, лексика, современный русский язык.

Abstract : This article pays special attention to the issue of synonymy as one of the central issues of modern linguistics. It is known that synonymy is presented at different levels of the language: grammatical, derivational, phraseological and lexical.

Key words: linguistics, synonyms, synonymy, words, vocabulary, modern Russian language.

Введение.

Проблема синонимов изучается уже много лет. Синонимы современного русского языка, их речевые особенности и полное описание употребления изучали многие ученые. Синонимы определяются по-разному. Эти различия заключаются в основном в специфических характеристиках предмета, его разновидности, объясняется наличием различий, соответственно отражается в подходе к определению синонимов. В общем, синоним возникновение словарей слов в русском языкознании относится к 18 веку. В 1783 г. в журнале «Собеседник любителей российского слова», опубликованы статьи Д. И. Фонвизина «Опыт российского сословника». В 1818 г. П. Ф. Калайдович издал первую книгу «Опыт словаря русских синонимов», включая 77 групп синонимов, в 1840 г. «Этические словарь синонимов русского языка, составленный редакторами сочинений или класса словарь» вышла в свет первая часть книги. В этом словаре 226 элементов. включает синонимы, в которых значения слов в синонимической строке объясняется толкования происхождения.

Синонимы — это слова, близкие по значению, но разные по форме и звучанию. Синонимы могут отличаться как оттенками значений, так и

стилистической принадлежностью. Синонимами считаются слова, принадлежащие к одной части речи. Например огонь, пламя — синонимы, а зелень и болотный — нет. Чаще всего синонимы наблюдаются среди имен прилагательных и глаголов [1].

Существуют различные типы синонимов. По семантической близости выделяются:

Полные (абсолютные) синонимы — это слова, полностью совпадающие по значению: языкознание — лингвистика, безбрежный — бескрайний. Обычно полными синонимами являются научные термины, и хотя бы один из терминов синонимической пары принадлежит к заимствованному: вселенная — космос, азбука — алфавит.

Частичные синонимы — это слова, которые частично совпадают по значению. Они делятся на семантические и стилистические синонимы. Семантические синонимы различаются оттенками значения, например, прекрасный, чудесный, прелестный. Стилистические синонимы имеют различную стилистическую окраску: рука, лапа (разг.); есть, трапезничать, кушать, жрать, лопать. Иногда синонимы могут различаться и тем и другим: и оттенками значения, и стилем (легко, просто, несложно, элементарно).

Синонимы объединяются в синонимические ряды, различные по составу — от минимальных, двучленных, до протяженных рядов, включающих иногда более двух десятков слов. В силу минимальности своего состава они оказываются именно тем типом синонимических рядов, который особенно часто демонстрирует отношения семантического тождества.

Так, по данным «Словаря синонимов русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой, полностью совпадают по значению члены синонимических рядов: практика — опыт, иван-чай — кипрей, обмануться — ошибиться, сорить — мусорить, укачать — убаюкать. Нередко члены синонимических пар различаются только степенью употребительности (забастовка — стачка, кукуруза — маис, обратиться — адресоваться) [5].

Синонимы — это название человека, вещи, знака, свойства или события. Синонимы — это богатство языка, и в первую очередь они выражают тончайшие значения людей и предметов. Синонимы используются для эффективного выражения речи и придания ей красочности. имеет большое значение для обеспечения и предотвращения возвратов. Проведены специальные исследования по синонимам

узбекского языкознания для изучения различных особенностей. Существуют разные мнения о видах и определении синонимов, но все они мало чем отличаются друг от друга по существу. Также выше как уже отмечалось, синонимы разные по форме, но близкие по смыслу являются словами.

Большие возможности синонимов в достижении точности, уместности, богатства и выразительности речи обуславливают тот факт, что «использование синонимов в устной и письменной речи для каждого говорящего является показателем владения языком на высоком уровне» [2, с. 71]. Свободное оперирование синонимами означает способность не только максимально адекватно выразить мысль и чувство, но и выдержать стилевые, ситуативные и личностно-психологические нормы общения, а также оказать речевое воздействие на собеседника. Основные трудности при изучении синонимичной лексики связаны с точной дифференциацией синонимов. Поскольку речь идет о лексическом уровне языка, первостепенное значение имеет семантика. Как известно, в лингвистике различают идеографические синонимы (например, рынок – ярмарка, мокрый – влажный, друг – приятель) и стилистические (супруга – жена, чтобы – дабы, ложь – вранье), однако большинство синонимов имеют одновременно и семантические, и стилистические расхождения, которые подчас носят очень тонкий характер, затрудняющий лексическую дифференциацию.

Два и более синонима изучаемого языка могут переводиться на родной язык одним словом. Родной язык студента в случае русской синонимии часто вовсе не оказывается подспорьем в понимании оттенков значений и коннотаций слов. При использовании в речи синонимов «интерферентные ошибки обуславливаются как неразличением объемов значений, так и нарушением синтагматических связей». Абсолютных синонимов в языке очень немного, и в большинстве случаев перед иностранцем стоит нелегкая задача выбора точного по семантике, стилистически уместного синонима без допущения нарушения при этом и норм лексической сочетаемости.

Наибольшую сложность представляют так называемые контекстуальные синонимы. Например: «Когда я вернулся, меня забросали вопросами». В данном примере слово «забросать» выступает контекстуальным синонимом слова «задать» с добавлением семы

множественности и ярко выраженной эмоционально-экспрессивной окраски.

Заключение.

В заключении хочется отметить, что синонимы бывают лексическими, фразеологическими и грамматическими (морфологическими, синтаксическими) имеет просмотры. Здесь мы имеем значение, характерное для лексической синонимии русского и узбекского языков. Идея улучшения речевого богатства учащихся за счет сочетания их тонкостей. Синонимы в узбекском и русском языках – это, прежде всего, внутренние возможности этих языков. Они появляются на основе слов, появившихся на основе слов, взятых из других языков. Поэтому при поиске синонимичных слов учащиеся должны обратиться к словарям синонимов русского языка или узбекского языка.

Синонимы служат средством описания в художественной речи. Писатели — используют синонимы в своих произведениях, делая характеры людей, событий, сцен ясными и привлекательными, они используют описание.

Использованная литература:

1. Александрова, З.Е. (2001) Словарь синонимов русского языка: Практический справочник. Москва: Русский язык. Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AbEZVQ0NlcFF6c3M/view (2.9.2020.)
2. Денмухаметова Э. Н. Роль изучения синонимов в формировании коммуникативной компетенции / Э. Н. Денмухаметова, А. Ш. Юсупова // Филология и культура. – 2014. – № 4 (38).
3. Пханаева С. Н. Синонимия и лексико-семантические варианты полисемии в обучении лексике русского языка / С. Н. Пханаева // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2007. – Т. 13, № 36.
4. Черняк В.Д. Ч-498 Синонимия в русском языке : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.Д.Черняк. — М. : Издательский центр «Академия», 2010. — 128 с.
5. Усманова Ю.У., Эшкуватова М.Э. (2022), ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ Scientific Impulse 1(5), 1225-1228. С 229
6. Усманова Ю.У. Роль интерактивных методов обучения на занятиях русского языка и литературы. Проблемы научных исследований и пути их решения: материалы международной научно-практической конференции

(1 марта 2023г., Узбекистан, Андижан) Отв. ред. Саломов Ш.Н. –
Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», Саратов 2023. - 74с.

7. Усманова Ю.У. СИНОНИМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ. Oriental
Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN:2181-
1784 www.oriens.uz SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(2), Feb., 2023